

IDENTIDADE E AUTONOMIA: A DESCOBERTA DE SI NO PRÉ I

Gilmara Marques da Silva ¹
Taís Toledo ²

RESUMO

O Projeto Identidade e Autonomia foi desenvolvido em uma turma de Pré 1, com crianças de 4 a 5 anos de idade. O olhar das professoras foi fundamental durante todo o processo, buscando promover o acolhimento e o fortalecimento de vínculos para que todas se sentissem pertencentes ao grupo. Foram realizadas diversas práticas pedagógicas, como rodas de conversa, espaço de escuta ativa, e produções coletivas e individuais. Ao final, a família participou trazendo uma pesquisa sobre o significado do nome da criança, e o compartilhamento dessas descobertas fortaleceu o repertório cultural e o pertencimento.

Palavras-chave: Pertencimento. Identidade. Autonomia.

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto "Identidade e Autonomia" surgiu da observação sensível do período de adaptação escolar. Identificamos que parte das crianças vivenciava seu primeiro contato com a escola, enquanto outras transitavam do Jardim para o Pré I. Diante desse cenário, tornou-se fundamental estruturar ações que promovessem o acolhimento e o fortalecimento de vínculos, permitindo que cada aluno se percebesse como indivíduo único e pertencente ao grupo.

¹ Graduação em Pedagogia – Uniasselvi. Pós-graduação em Educação Infantil, Anos Iniciais e Educação Inclusiva – UNIBF. Pós-graduação em Gestão Escolar, Supervisão e Coordenação – UNIBF. Cursando 2ª licenciatura em Educação Física e Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica – UNIFAHE.

² Graduação em Pedagogia - Faculdade Guilherme Guimbala FGG/ACE. Especialização em Administração Escolar, Supervisão e Orientação - Funiber, Fundação universitário Iberoamericana. Centro de Educação Infantil Bruno de Magalhães, Araquari/SC.

Fotografia 01

Fonte: Acervo das autoras.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS – CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS – BNCC

A proposta foi fundamentada nos seguintes eixos da Base Nacional Comum Curricular:

- O eu, o outro e o nós: Estimular o reconhecimento das características pessoais e o respeito às diferenças.
- Corpo, gestos e movimentos: Promover a consciência corporal.
- Traços, sons, cores e formas: Expressar a identidade através de produções artísticas.
- Escuta, fala, pensamento e imaginação: Ampliar a capacidade de compartilhar ideias e histórias pessoais.

PERCURSO METODOLÓGICO: A "CAIXA SURPRESA"

As atividades iniciaram-se com as Rodas de Conversa, espaço de escuta ativa e protagonismo. O ponto alto da sensibilização foi a dinâmica da "Caixa Surpresa". Ao anunciar que dentro da caixa estava a pessoa mais especial do mundo, criamos um ambiente de expectativa. Ao abri-la e encontrar um espelho, cada criança foi confrontada com sua própria imagem, gerando sorrisos, surpresas e falas espontâneas sobre suas características físicas e o valor de sua identidade.

Fotografia 02

Fonte: Acervo das autoras.

DESENVOLVIMENTO E INTERAÇÕES

O projeto avançou para produções coletivas e individuais, nas quais a autonomia foi exercitada em cada escolha de material e forma de expressão. O foco manteve-se na socialização, garantindo que o ambiente escolar fosse percebido como um local seguro para a construção da autoestima.

Fotografia 03

Fonte: Acervo das autoras.

ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA E ENCERRAMENTO

Como etapa conclusiva, as famílias foram convidadas a participar por meio de uma pesquisa sobre a origem e o significado do nome de cada criança. Em sala, o compartilhamento dessas descobertas fortaleceu o repertório cultural do grupo e estreitou o laço entre escola e família, tornando o aprendizado ainda mais significativo.

Fotografia 04

Fonte: Acervo das autoras.

REFLEXÃO PEDAGÓGICA – RESULTADOS

Observamos avanços notáveis na expressão oral e na segurança das crianças. O reconhecimento de si e do outro permitiu uma convivência mais harmoniosa e colaborativa. O projeto reafirmou que, ao valorizarmos a singularidade de cada criança, oferecemos a base necessária para que ela se desenvolva integralmente e com autonomia.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.